

BIOKIMYO FANINI O'QITISHDA MUAMMOLI VAZIYATLAR USULIDAN FOYDALANISH

Tajiyeva Oyimjon Ataxanovna

Xorazm viloyati, Urganch shahri,

Urganch Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

“Umumkasbiy fanlar” kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8024710>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Biokimyo fani haqida umumiy tushunchalar, uning bugungi kundagi ahamiyati, hamda biokimyo fanini o'qitishda muammoli vaziyatlar usulidan foydalanish haqida ma'lumotlar keltirildi.

Kalit so'zlar: Biokimyo, “tiriklarning molekulyar mantiqiy fani”, muammoli vaziyat usuli, muammoli ta'lim usuli, ta'lim tibbiyot, oliy ta'lim, ko'nikma.

THE USE OF THE PROBLEM SITUATIONS METHOD IN TEACHING BIOCHEMISTRY

Abstract. This article presents general concepts about the science of Biochemistry, its importance today, as well as the use of the problem situations method in teaching biochemistry.

Keywords: Biochemistry, “molecular logic science of the living”, the method of the problem situation, the method of problematic education, educational Medicine, higher education, skills.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОХИМИИ

Аннотация. В данной статье представлены общие понятия о науке биохимии, ее значение на сегодняшний день, а также информация об использовании метода проблемных ситуаций в преподавании биохимии.

Ключевые слова: биохимия, “молекулярно-логическая наука о живых существах”, метод проблемной ситуации, метод проблемного обучения, образование медицина, высшее образование, навыки.

Biologik kimyo muhim biologik moddalarning tuzilishini ular bajaradigan funksiyalari bilan bog'liq holda, bubirikmalarning molekulyar, hujayra, to'qima va organizm darajasida o'zgarishini o'rganadi. A.Leninjer biokimyoni “tiriklarning molekulyar mantiqiy fani” deb atagan. Biokimyoni barcha tabiiy fanlarning asosiy negizi deb hisoblash mumkin, chunki u barcha organizmlar uchun umumiy bo'lgan tuzilish va metabolizm qonuniyatlarini o'rganadi. Shu bilan birga, biologik kimyo tibbiyot, qishloq xo'jaligi, nanobiotexnologiya, gen injeneriyasi va bir qator sanoat tarmoqlarining nazariy asosini tashkil etadi. So'nggi o'n yillikda odam va hayvonlar fiziologiyasi, o'simliklar fiziologiyasi, immunologiya, sitologiya va gistologiyaning ko'plab muammolarini hal qilishda biokimyoviy yondashuv muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biokimyoviy tahlil usullari, xususan, xromatografiya va elektroforez usullarining turlari ilmiy tadqiqotlarning instrumental asosi bo'lib, tabiiy muhit, oziq-ovqat mahsulotlari sifatini nazorat qilish va laboratoriya diagnostikasida keng qo'llanilmoqda.

Bugungi kunda, biokimyo fanini o'qitishda laboratoriya mashg'ulotlari va mustaqil ta'limda an'anaviy usullar bilan birgalikda “Muammoli vaziyatlar” yoki “Muammoli ta'lim” (Problem based learning) usulini qo'llash muhim ahamiyatga ega. Oliy ta'limga kompetentsiyaga

asoslangan yondashuv nuqtai nazaridan talabalarning o'quv jarayonida pedagogik texnologiyalarni qo'llash maqsadlaridan biri talabalarning shaxsiyatini, uning o'zini o'zi rivojlantirish qobiliyatini, o'z taqdirini o'zi belgilashi, o'z-o'zini tarbiyalash va anglash qobiliyatini rivojlantirish, ya'ni asosiy kompetentsiyalarni shakllantirishdir.

Muammoli vaziyatlar usulida talabalar hayotda uchraydigan voqealar, muammoli vaziyatlarni yechishga qaratilgan tajriba ishlarini amalga oshiradi.

Muammoli vaziyatlar usuli o'qitishning interfaol usuli bo'lib, talabalarning ijobiy munosabatini qozonmoqda. Bunda nazariy tamoyillarni o'rganishga imkon berib materialdan amaliy foydalanish ko'nikmasini o'zlashtirishini ta'minlaydi. Talabalarning kasbiy tayyorgarligiga ta'sir qiladi, ularning ulg'ayishiga ko'maklashadi, o'qishga bo'lgan qiziqish va ijobiy motivatsiyani shakllantiradi. Shu bilan birga, bu usul o'qituvchining fikrlash usuli, uning boshqacha fikrlashi va harakat qilishi, ijodiy salohiyatini yangilashga imkon beradigan o'ziga xos paradigmasi kabi vazifasini bajaradi. Bunda beriladigan muammoli vaziyatda ma'lumotlarning ma'lum qismlari bo'lmasligi mumkin. Bu ma'lumotga bo'lgan talabni va bu ma'lumotni olish tinglovchilar vazifalarining asosiy qismi hisoblanadi.

Biokimyo fani barcha tibbiyot oliygohlarida birinchi va ikkinchi kurslarida o'tildigan fundamental fan hisoblanadi va u kimyo fanini tibbiyotdagi ahamiyati bilan cheklanib qolmaydi. Fan nafaqat kimyoviy moddalarni inson organizmiga ta'siri, balki, organizmda kechadigan moddalarning o'zgarishlari, o'zgarishlar natijasida organizmda sodir bo'ladigan jarayonlarni ham o'rganadi. Misol tariqasida quyidagi muammoli vaziyatga oid masasalarni keltirish mumkin.

1-muammoli vaziyat.

Ilgari, sud tibbiyotida odam mishyak preparatlari bilan zaharlanganlikda gumon qilinganida, asosiy tadqiqot usuli sochlardagi mishyak miqdorini sifat jihatdan aniqlash bo'lgan. Bunday tadqiqotlar inson o'limidan ko'p yillar o'tgach ham amalga oshirilishi mumkin. Masalan, Napoleon Bonapartning sochlarini nisbatan yaqinda olib borilgan tadqiqoti, uning o'limiga sabab bo'lgan kasalligi, guvohlarning fikriga ko'ra, mishyak zaharlanishiga o'xshaydi. Mishyakning eng toksik shakli bo'lgan arsenit turli birikmalarning SH-guruhlariga, birinchi navbatda oqsillarga kovalent bog'lanishi mumkin. Nima uchun tibbiyot adabiyotida arsenitning sochlarning follikulalarida sintez qilinadigan va soch tarkibiga kiritilgan keratin kabi oqsillarning "noyetuk" shakllari bilan bog'lanishi ko'rsatilgan?

Quyidagi savollarga javob bering:

- a) tarkibida SH-rpyinna bo'lgan aminokislota formulasini yozing;
- b) reaksiya sxemalaridan foydalanib, ushbu aminokislotaning oqsillar tuzilishini shakllantirishdagi rolini ko'rsating;
- c) nima uchun mishyak preparatlari bilan o'tkir zaharlanishda to'qimalarga birinchi navbatda oqsillarning tez sintezi bo'lgan joyda ta'sir qilishini tushuntiring, masalan, oshqozon-ichak trakti organlari, soch follikulalari hujayralari.

2-muammoli vaziyat.

2 yoshli bolada pnevmoniya rivojlanib, uni antibiotiklar bilan davolashdi. Pnevmoniyani davolashdan so'ng bolada dispeptik alomatlar, sianoz, o'sishning sustligi, jismoniy mashqlar paytida charchar holati va nafas siqilishi kuzatildi. Bolaning uzoq vaqt davomida antibiotiklarni qabul qilib, unga ta'sir qilishi mumkinligini hisobga olib, shifokor ichak mikroflorasi holatini tekshirishni taklif qildi. Tekshiruv natijasida bolaning ichagi nitratlar ajratadigan bakteriyalar bilan

kolonizatsiyasi aniqlandi. Nitratlar ichakdan soʻriladi va qonga soʻriladi. Ushbu turdagi disbakteriozning qanday oqibatlari bolada rivojlanishi mumkin? Bolada kuzatilgan simptomlarning rivojlanishining mumkin boʻlgan mexanizmlarini tushuntiring.

a) nitratlarning kimyoviy xossalarini eslab, nima uchun shifokor bolaning qonidagi methemoglobin tarkibini oʻrganishni buyurganligini tushuntiring; bola qonidagi 7% metgemoglobin aniqlanganligi asosida maʼlumotlarini norma bilan taqqoslang (1-jadval) va xulosa bering;

b) methemoglobin va HbA tuzilishi va xususiyatlaridagi farqlarni koʻrsating va qonda methemoglobin kontsentratsiyasining oshishi bilan bemor uchun qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tushuntiring;

v) methemoglobinemiya rivojlanishining maʼlum sabablarini keltiring;

d) nima uchun shifokor tayinlagan tashxisning navbatdagi bosqichi faol markaz mintaqasida Hb P-zanjir genining birlamchi tuzilishini oʻrganish ekanligini tushuntiring. Buning uchun qanday usulni qoʻllash kerak? Uning diagrammasini chizing;

e) ushbu bemorda methemoglobinemiya sababini taxminingizni ayting, chunki, tadqiqotda Hb P-zanjiri genida mutatsiya aniqlanmagan.

1-Jadval. Metgemoglobin qon tarkibidagi miqdorining yoshga bogʻliqligi

Yosh	Normada qonda metgemoglobin miqdor
Yangi tugʻligan chaqaloq	6,22
1-3 yosh	1,13
7-14 yosh	1,08
Kattalar	1,00

Bizning fikrimizcha bu usulining afzalliklari quyidagilardan iborat:

Xulosa qilib aytganda, muammoli oʻqitish tamoyillaridan foydalanish – haqiqiy muammolarni hal qilish koʻnikmalariga ega boʻlish, guruhning yagona muammoli maydonda ishlash qobiliyati, shu bilan birga oʻquv jarayoni hayotdagi qarorlarni qabul qilish mexanizmlarini imitatsiya (oʻxshatish) qiladi. Maʼlum bir atamalarni yodlab qaytib aytib berishdan koʻra hayotiy vaziyatga koʻproq mos keladi. Bunda nafaqat atamalarni bilish va tushunish, balki, ularni ishlatish qobiliyati, muammoni hal qilish uchun mantiqiy sxemalar yaratish, oʻz fikrlarini asoslash;

- jamoada ishlash koʻnikmalariga ega boʻlish;
- eng oddiy umumlashtirish koʻnikmalarini rivojlantirish;
- taqdimot qilish koʻnikmalariga ega boʻlish;
- matbuot anjumani, savolni shakllantirish va javobni asoslash qobiliyatiga ega boʻlish.

Shunday qilib, muammoli vaziyatlar talabada doimiy yangilanib turadigan maʼlumotni mustaqil ravishda oʻzlashtirishga imkon beradigan, taʼlimni tugatgandan soʻng saqlanib qoladigan va ilmiy-texnikaviy taraqqiyotga erishishga imkon beradigan usul deb aytish mumkin.

REFERENCES

1. Niyazov L.N., Nikolayev Ye.L., Safarova N.S. Oliy tibbiyot taʼlimida kimyo fanlarini oʻqitishda keys usulini qoʻllash masalalari. / Monografiya. –Buxoro: 2020. 128- b.

2. Amonova H.I., Niyazov L.N. Biokimyo fanini o'qitishda keys usulini qo'llash masalalari. // "Ilim hám jámiyet". 2020. №3.
3. Patrick W. A. What kind of research is essential to good teaching? //Journal of Chemical Education. 1924. T. 1. №.1. -C.16.
4. Cooper M.M., Stowe R. L. Chemistry Education Research—From Personal Empiricism to Evidence, Theory, and Informed Practice. //Chemical reviews. – 2018. T. 118. №. 12. – C. 6053-6087.
5. Tytler R., Prain V. A framework for re-thinking learning in science from recent cognitive science perspectives. //International Journal of Science Education. – 2010. T. 32. №. 15. – P. 2055-2078.
6. Hofstein A. The laboratory in chemistry education: Thirty years of experience with developments, implementation, and research //Chemistry education research and practice. 2004. T. 5. №. 3. -P. 247-264